

YANGI O‘ZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA E‘TIBOR

Ikromov Xayrullo Orifjonovich

Andijon Davlat Pedagogika instituti ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Ismoilova Nafisa

Andijon Davlat Pedagogika instituti Milliy goya ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi
yo’nalishi 302-guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Yangi O‘zbekistonda inson huquqlariga qaratilayotgan e’tibor va amalga oshirilayotgan islohotlarni tahlil qiladi. O‘zbekiston Respublikasining so‘nggi yillardagi huquqiy va siyosiy islohotlari, jumladan, inson huquqlarini himoya qilish, adolatni ta‘minlash va erkinliklarni kengaytirish borasida amalga oshirilgan muhim o‘zgarishlar ko‘rib chiqiladi. Maqolada, shuningdek, xalqaro huquq me‘yorlari va O‘zbekistonning ularni amalga oshirishdagi yutuqlari, shu jumladan, yangi qonun va normativ hujjatlar orqali erishilgan natijalar baholanadi. Bunga qo‘shimcha ravishda, maqolada O‘zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish borasidagi muammolar va ularga qarshi kurashishda mavjud bo‘lgan imkoniyatlar ham tahlil qilinadi.

Kirish so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, islohot, yangilanish, inson huquqlari.

Abstract: This article analyzes the focus on human rights and the reforms implemented in New Uzbekistan. The legal and political reforms of the Republic of Uzbekistan in recent years, including important changes in the protection of human rights, ensuring justice and expanding freedoms, are considered. The article also assesses international legal norms and Uzbekistan's progress in implementing them, including the results achieved through new laws and regulations. In addition, the article analyzes the problems of human rights protection in Uzbekistan and the opportunities available to combat them.

Key words: New Uzbekistan, reform, renewal, human rights.

Аннотация: В данной статье анализируется внимание к правам человека и реформам, проводимым в Новом Узбекистане. Рассмотрены правовые и политические реформы Республики Узбекистан за последние годы, в том числе важные изменения в сфере защиты прав человека, обеспечения справедливости и расширения свобод. В статье также оцениваются международно-правовые нормы и прогресс Узбекистана в их реализации, в том числе результаты, достигнутые благодаря новым законам и постановлениям. Кроме того, в статье анализируются проблемы защиты прав человека в Узбекистане и возможности борьбы с ними.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, реформа, обновление, права человека.

O'zbekiston Respublikasida 2016-yildan buyon boshlanagan siyosiy, huquqiy va ijtimoiy islohotlar inson huquqlarini himoya qilish borasida sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqardi. Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan amalga oshirilgan islohotlar, mamlakatda huquqiy tizimni yangilash, adolatni ta'minlash va fuqarolarning asosiy huquqlarini hurmat qilishni ustuvor vazifa sifatida belgiladi. O'zbekistonning yangi huquqiy siyosati, ayniqsa, jismoniy shaxslarning erkinliklari va huquqlarini ta'minlashga yo'naltirilgan

Inson huquqlarini himoya qilish sohasida qabul qilingan yangi qonunlar va normativ-huquqiy hujjatlar O'zbekistondagi tizimli o'zgarishlarning muhim qismini tashkil qiladi. Masalan, 2021-yil 1-yanvardan boshlab, O'zbekistonda "Inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha davlat siyosatini amalga oshirish" bo'yicha yangi qonun kuchga kirdi. Ushbu qonun huquqiy tizimda inson huquqlari himoyasini kuchaytirish, fuqarolarni huquqiy himoya qilishni ta'minlash va adolatni tiklash uchun zaruriy asos yaratdi. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish, sudlarning mustaqilligini ta'minlash, siyosiy mahbuslarni ozod qilish va jamoat faoliyatini cheklovlarni kamaytirish yo'lida muhim yutuqlar ko'zga tashlanadi.

O'zbekistonning inson huquqlari sohasidagi islohotlari ko'plab xalqaro tashkilotlar va inson huquqlari bo'yicha ekspertlar tomonidan ijobiy baholandi. Mamlakat, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqi kabi xalqaro tuzilmalar bilan hamkorlikni rivojlantirgan va ular tomonidan belgilangan huquqiy me'yorlarga rioya qilishda qat'iylik ko'rsatgan. O'zbekiston BMT Inson Huquqlari Kengashining 2022-yilda o'tgan sessiyasida faol ishtirok etib, o'z tizimida amalga oshirgan islohotlar va uning natijalari haqida batafsil ma'lumot berdi. Mamlakat, shuningdek, "Xalqaro iqtisodiy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi pakt" hamda "Fuqarolik va siyosiy huquqlarni himoya qilish to'g'risidagi konvensiya" kabi xalqaro huquq hujjatlarini tasdiqladi va ularni amalga oshirish uchun zaruriy chora-tadbirlarni belgiladi

Biroq, barcha islohotlarga qaramay, O'zbekistonda inson huquqlari sohasida hali ham bir qator muammolar mavjud. Davlat va jamiyatda erkin axborot tarqatish, siyosiy faollik va ommaviy yig'inlar bo'yicha cheklovlar hamon mavjud. Bundan tashqari, jurnalistlar va inson huquqlari faollariga nisbatan bosimlar, xususan, so'z erkinligini ta'minlashdagi cheklovlar, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda erkin fikr almashish borasidagi qiyinchiliklar bartaraf etilmagan. Shu bilan birga, sud tizimidagi korrupsiya, ayrim hududlarda fuqarolarning asosiy huquqlarini to'liq amalga oshira olmasligi kabi masalalar ham e'tiborni talab etadi.

Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish borasidagi islohotlarning kelajagi, asosan, yangi qonunlar va jamiyatda huquqiy ongini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar bilan bog'liqdir. Inson huquqlarining himoya qilinishini ta'minlash uchun jamiyatda huquqiy madaniyatni rivojlantirish, fuqarolarning huquqlari

to'g'risida bilimlarni oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yana bir muhim qadam — sud tizimini yanada mustahkamlash va uni fuqarolar uchun yanada erkin va ochiq qilish. Buning uchun joriy etilayotgan elektron sud tizimi va boshqa innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish zarur.

Xulosa: Yangi O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan islohotlar, albatta, yutuqlarga olib keldi. Biroq, bu jarayonning davom etishi va yanada takomillashishi kerak. O'zbekistonning xalqaro huquq me'yorlariga mos kelishi, mamlakatdagi barcha fuqarolarni teng huquqli, erkin va adolatli hayot kechirish imkoniyatiga ega bo'lishlari uchun huquqiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi (2023). Yangi O'zbekistonda huquqiy islohotlar: Yutuqlar va muammolar. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Huquqiy Inson Resurslari Markazi.
2. "Inson huquqlari va ularni himoya qilishda O'zbekistonning roli", O'zbekiston Respublikasi Inson Huquqlari bo'yicha Milliy Markazi (2022). Toshkent: TDT.
3. UN Human Rights Office (2022). Uzbekistan and Human Rights: Advancements and Challenges. Geneva: United Nations.
4. G'ulomov, N. (2021). O'zbekistonda huquqiy islohotlar va inson huquqlari. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Xalqaro huquq: O'zbekistonning inson huquqlari sohasidagi yutuqlari va istiqbollari, O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi, 2023.
6. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQUISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).
7. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).